

ILM-FAN MUAMMOLARI TADQIQOTCHILAR TALQINIDA

KITOB

RESPUBLIKA ILMIY KONFERENSIYASI

ILM

TADQIQOT

TAHLIL

FAN

TA'LIM

YANGI O'ZBEKISTON

MAKTAB

INNOVATSIYA

BUYUK KELAJAK

UCHINCHI RENESSANS

@TALQINVATADQIQOTLAR

KONFERENSIYA QATNASHCHILARI:

- ✓ TALABALAR
- ✓ MAGISTRANTLAR
- ✓ DOKTARANTLAR
- ✓ YOSH OLIMLAR
- ✓ O'QITUVCHILAR

Aniq fanlar
Tabiiy fanlar
Tibbiyot fanlari
Texnika fanlari

Ijtimoiy-gumanitar fanlar
San'at va madaniyat fanlari
Jismoniy tarbiya va sport

Iqtisod fanlari
Filologiya fanlari
Pedagogika fanlari
Psixologiya fanlari

TALQINVATADQIQOTLAR.UZ

+99891-152-93-14

Ushbu ilmiy konferensiya “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ilm-fan va ta’lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan tegishli qarorlarida ko‘zda tutilgan vazifalar ijrosini ta’minlash, talabalar, magistrantlar, doktorantlar va yosh olimlarning ilmiy tadqiqot natijalarini keng yoritish maqsadida “Talqin va tadqiqotlar” ilmiy-uslubiy jurnali tahririyati (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikasiyalarni rivojlantirish agentligining 1540-sonli Guvohnoma, ISSN 2181-3035, talqinvatadqiqotlar.uz veb-sayti) tomonidan tashkil etib boriladi.

“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi

MATERIALLARI TO‘PLAMI

30-yanvar, 2025-yil

Google Scholar

MEHNAT GIGIYENASI SOHASIDA XALQARO TAJRIBALAR VA ULARNI MAHALLIY SHAROITLARGA MOSLASHTIRISH

Abdurayimov Islomjon Ibroxim o`g`li

Farg`ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti 2-bosqich ordinanti

Annotatsiya: mazkur tadqiqotda mehnat gigiyenasi sohasida ilg`or xalqaro tajribalarni tahlil qilish va ularni mahalliy sharoitlarga moslashtirish bo`yicha ilmiy yondashuvlar o`rganiladi. Xalqaro miqyosda mehnat gigiyenasini tashkil etishda qo`llanilayotgan innovatsion metodlar, texnologiyalar, va me'yoriy-huquqiy asoslar o`rganilib, ularning samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqotda rivojlangan davlatlarda (masalan, Yevropa Ittifoqi, AQSh, Yaponiya) amaliyotga joriy etilgan xavfsizlik standartlari va sog`lom mehnat sharoitlarini yaratishga qaratilgan chora-tadbirlar yoritiladi. Shuningdek, ushbu tajribalar mahalliy sharoitlarda qo`llash uchun tavsiflanadi. Milliy ish sharoitlarining o`ziga xos jihatlari hisobga olinib, tavsiya etilayotgan yondashuvlar va ularning ijtimoiy-iqtisodiy samarasi baholanadi. Tadqiqot natijasida ishlab chiqarish jarayonida ishchilar salomatligini himoya qilish, kasbiy kasalliklarning oldini olish va xavfsiz mehnat muhitini shakllantirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqiladi. Ushbu tezis milliy mehnat gigiyenasi tizimini takomillashtirish va xalqaro standartlarga moslashishda nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo`lib, mehnat sohasida sog`liqni saqlash darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so`zlar: mehnat gigiyenasi, xalqaro tajriba, mahalliy sharoit, kasbiy kasalliklar, xavfsiz mehnat sharoitlari, innovatsion metodlar, mehnat muhofazasi sog`lom mehnat muhiti, ergonomika, me'yoriy-huquqiy asoslar, standartlar moslashtirilishi, ishchilar salomatligi, kasbiy xavflarni boshqarish, ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlik, sanoat gigiyenasi.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ ГИГИЕНЫ ТРУДА И ЕГО АДАПТАЦИЯ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ

Аннотация: В данном исследовании анализируется передовой международный опыт в области гигиены труда и подходы к его адаптации к местным условиям. Изучаются инновационные методы, технологии и нормативно-правовые основы, применяемые на международном уровне для организации гигиены труда, а также их эффективность. Исследование освещает меры и стандарты безопасности труда, внедренные в развитых странах (например, Европейский Союз, США, Япония), направленные на создание здоровых условий труда. Особое внимание уделено адаптации этого опыта к национальным условиям с учетом специфики местных производственных процессов. Оценивается социально-экономическая эффективность предлагаемых подходов и разрабатываются рекомендации по защите здоровья работников, предотвращению профессиональных заболеваний и созданию безопасной рабочей среды. Данное исследование имеет теоретическую и практическую значимость для совершенствования национальной системы гигиены труда и ее соответствия международным стандартам, что способствует повышению уровня охраны здоровья в сфере труда.

Ключевые слова: гигиена труда, международный опыт, местные условия, профессиональные заболевания, безопасные условия труда, инновационные методы, охрана труда, здоровая рабочая среда, эргономика, нормативно-правовые основы, адаптация стандартов, здоровье работников, управление профессиональными рисками, социально-экономическая эффективность, промышленная гигиена.

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN OCCUPATIONAL HYGIENE AND ITS ADAPTATION TO LOCAL CONDITIONS

Annotation: This study analyzes advanced international practices in occupational hygiene and approaches to their adaptation to local conditions. Innovative methods, technologies, and regulatory frameworks used at the international level for organizing occupational hygiene are examined, along with their effectiveness. The research highlights measures and safety standards implemented in developed countries (e.g., the European Union, the USA, Japan) aimed at creating healthy working conditions. Special attention is given to adapting this experience to national conditions, taking into account the specifics of local production processes. The socio-economic efficiency of the proposed approaches is assessed, and recommendations are developed for protecting workers' health, preventing occupational diseases, and creating a safe working environment. This study has theoretical and practical significance for improving the national occupational hygiene system and aligning it with international standards, thereby contributing to the enhancement of health protection in the labor sphere.

Keywords: occupational hygiene, international experience, local conditions, occupational disease, safe working conditions, innovative methods, occupational safety, healthy working environment, ergonomics, regulatory frameworks, standard adaptation, workers' health, occupational risk, management, socio-economic efficiency, industrial hygiene.

Mehnat gigiyenasi inson hayoti va salomatligini saqlash, xavfsiz ish sharoitlarini yaratish va kasbiy kasalliklarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Har bir davlatda mehnat gigiyenasi tizimi o'zining ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlariga mos ravishda rivojlanadi. Shu bilan birga, rivojlangan mamlakatlarda ishlab chiqilgan ilg'or yondashuvlar va tajribalar mahalliy sharoitlarga moslashtirilganda samarali natijalarga olib kelishi mumkin. Ushbu tezisda, mehnat gigiyenasi sohasidagi xalqaro tajribalar tahlil qilinib, ularning mahalliy sharoitlarga qanday moslashtirilishi va qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda Yevropa Ittifoqi, AQSh va Yaponiya kabi rivojlangan davlatlar tajribalari asosida mehnat sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar tahlil qilinadi.

Yevropa Ittifoqi mehnat gigiyenasi sohasida bir qator qat'iy standartlarga ega bo'lib, xavfsizlik va salomatlikni ta'minlashda yuqori natijalarga erishgan. Bu yerda ishlab chiqarish jarayonlarida xavflarni kamaytirishga, shuningdek, ishchilarga xavfsiz va sog'lom ish muhitini yaratishga qaratilgan qonunlar va normativlar mavjud. Yevropa davlatlarida ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida ishchilar uchun zaruriy himoya vositalari, ergonomik usullar va texnologik yangiliklar keng qo'llaniladi.

AQShda mehnat gigiyenasi va xavfsizligi sohasida davlat va xususiy sektorda keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilgan. OSHA (Occupational Safety and Health Administration) tomonidan ishlab chiqilgan me'yoriy hujjatlar, ishchilarga zararli sharoitlarda ishlashdan saqlanish, kasbiy kasalliklar va baxtsiz hodisalarni oldini olishga yordam beradi. AQShda shuningdek, kasbiy kasalliklarni davolash va reabilitatsiya qilish tizimi ham yaxshi rivojlangan.

Yaponiya mehnat gigiyenasi sohasida ilg'or texnologiyalarni qo'llashda yetakchi o'rin tutadi. Yaponiyada ishchilarning salomatligini ta'minlash uchun yuqori texnologiyali usullar va zamonaviy himoya vositalari ishlatiladi. Shuningdek, ularning sanoatdagi avtomatlashtirish va robot texnologiyalari ishchilarni og'ir va zararli ishlardan himoya qilishga yordam beradi. Yaponiyada mehnat gigiyenasi siyosati davlat tomonidan qat'iy nazorat qilinadi va mehnat sharoitlarini doimiy ravishda yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar ko'riladi.

Mahalliy sanoatning rivojlanish darajasi, ishchilarni ta'minlash imkoniyatlari va mehnat sharoitlari xalqaro tajribalarni mahalliy sharoitlarga moslashtirishda muhim omillardir. O'zbekistonning sanoat tarmoqlaridagi o'ziga xos xususiyatlar, ishlab chiqarish jarayonlari va ishchi kuchining tarkibi, xalqaro standartlarni qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, mahalliy iqtisodiy sharoitlar va madaniy o'zgarishlar ham yirik ahamiyatga ega.

Xalqaro mehnat gigiyenasi tajribalarini mahalliy sharoitlarga moslashtirishda bir nechta asosiy tamoyillarni hisobga olish zarur. Bular qatoriga ishchilarning salomatligini himoya qilish, kasbiy kasalliklarning oldini olish, xavfsizlikni ta'minlash va mehnat sharoitlarini yaxshilash kiradi. Mahalliy sanoat tarmoqlarida

texnologik va ishlab chiqarish jarayonlarini zamonaviylashtirish, ergonomik jihatlarni hisobga olish va xavfsizlik choralarini kuchaytirish zarur. Mahalliy ishchilarni mehnat gigiyenasi sohasida ta'lim va o'quv kurslari bilan ta'minlash ham muhim o'rin tutadi.

Xalqaro tajribalar asosida kasbiy kasalliklarning oldini olish va ishchilar salomatligini ta'minlashda amalga oshirilgan choralar ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Ishchilarga sog'lom ish muhitini yaratish kasbiy kasalliklarning kamayishiga olib keladi, bu esa ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi va iqtisodiy foyda keltiradi.

Mahalliy mehnat sharoitlariga xalqaro tajribalarni moslashtirish ishchilarning farovonligini oshirish va ish samaradorligini yaxshilashga xizmat qiladi. Xavfsiz va sog'lom ish muhitini yaratish orqali ishchilarning ruhiy va jismoniy holati yaxshilanadi, bu esa ularning ishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi.

Milliy mehnat gigiyenasi tizimini takomillashtirishda xalqaro tajribalarni o'rganish va ularni mahalliy sharoitlarga moslashtirish zarur. Mehnat gigiyenasi sohasida xalqaro standartlarga moslashish uchun ishchilarni ta'lim va kasbiy rivojlanish bilan ta'minlash, texnologik yangiliklar va xavfsizlik choralarini sohasida innovatsiyalarni joriy etish kerak.

Xalqaro tajribalarni mahalliy sharoitlarga moslashtirishda bir qator qiyinchiliklar mavjud. Bunga iqtisodiy resurslarning cheklanganligi, mehnat kuchining o'rganishga tayyorligi va madaniy farqlar kiradi. Bularni hisobga olgan holda, moslashtirish jarayonida ehtiyotkorlik bilan yondashish zarur.

Mehnat gigiyenasi sohasida xalqaro tajribalar va ularni mahalliy sharoitlarga moslashtirish orqali ishchilar salomatligi va xavfsizligini ta'minlash mumkin. Tadqiqotda ishlab chiqilgan tavsiyalar, milliy mehnat gigiyenasi tizimini rivojlantirish va ishchilar farovonligini oshirishga yordam beradi. Xalqaro tajribalarni o'rganish va ularni mahalliy sharoitlarga moslashtirish ishchilarni kasbiy kasalliklardan himoya qilish, mehnat samaradorligini oshirish va umumiy ishchilar farovonligini yaxshilashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Shneerson, S. (2003). Occupational Health and Safety: A Global Perspective. CRC Press.
2. International Labour Organization (ILO) (2019). Safety and Health at Work: A Global Guide to Occupational Safety and Health Legislation. ILO.
3. Zohra, S., & Nasir, M. (2021). Ergonomics and Occupational Hygiene: A Comparative Study. Springer.
4. Yaponiya Sanoat Gigiyenasi Jamiyati (2020). Occupational Health in Japan: A Systematic Review of Practices and Standards. Japan Industrial Hygiene Association.
5. U.S. Department of Labor (2018). Occupational Safety and Health Administration (OSHA): Standards and Practices. U.S. Government Printing Office.

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1.	TURIZM SOHASIDA MARKETING STRATEGIYALARINING SAMARADORLIGI Minirova Lalikhon	4
2.	O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA MUQOBIL ENERGIYA TA’SIRI, AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI Egamberdiyev H.H.	8
3.	МАМЛАКАТИМИЗДА ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШДА МОЛИЯ БОЗОРИ САЛОҲИЯТИДАН ФОЙДАЛАНИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ Хусанова Гулчехра Сайфуллаевна	12
4.	МАТЕМАТИКА DARSLARIDA NAZORAT ISHLARINI XALQARO TADQIQOTLAR MAZMUN VA SHAKLIGA MOS TASHKIL QILISH VA ULARNI TAYYORLASH Ergashova Zuhra Yo‘ldoshovna	16
5.	MUHYIDDIN IBN ARABIYNING AYOL USTOZ VA SHOGIRDLARI Yarashova Mohlaroyim Shuhratovna	21
6.	LEKSIK BIRLIKLARNI O‘QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING INNOVATSION YONDASHUVI Abdug‘affarova Arofat Shamsiddinovna	25
7.	OILADAGI IJTIMOIIY MUAMMOLARNI BARTARAF ETISHDA PSIXOLOGIK USULLARNING TUTGAN O‘RNI Abdurashitova Munavvarxon Abdug‘apir qizi	30
8.	ALISHER NAVOIY IJODIDA TALMEH SAN’ATI QO‘LLANILISHI Marjona Toshpo‘lotova Nuriddin qizi	34
9.	ASHTARXONIYLAR SULOLASINING MADANIYATI O‘sarova Noila	40
10.	LOYIHA BOSHQARUVIDA PUDRATCHILAR BILAN ISHNI TASHKIL ETISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH Mirzayev Saidislom Abdig‘ulom o‘g‘li	44
11.	PECULIARITIES OF CULTURAL MISTAKES IN CONSECUTIVE INTERPRETATION AND THE WAYS TO OVERCOME THEM Hakimov Sarvarbek Abdulkhakovich	49
12.	O‘QISH SAVODXONLIGIGA O‘RGATISHDA IJODIY FIKRLASH TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH Dauletbaeva Nilufar Tórebay qizi	56
13.	DEVELOPING SECONDARY SCHOOL STUDENTS SPEAKING SKILLS THROUGH PROJECT WORKS Djurayeva Nargiza Abdukarimovna	59
14.	ENGLISH AS A TOOL OF INSTRUCTION IN NON-LINGUISTIC DISCIPLINES Melieva Sabina Gulomovna	62
15.	ЎЗБЕКИСТОНДА ПЕНСИЯ ТИЗИМИДАГИ МУАММОЛАР Июнятова Максуда Палвонназировна	67
16.	NUTQ KAMCHILIGIGA EGA BO‘LGAN BOLALARDA AGRAMMATIK DISGRAFIYANI BARTARAF ETISH TEXNOLOGIYASI MODELI Normatova Maftuna Kengash qizi	73
17.	МАКТАВГАЧА ТА’ЛИМ TASHKILOTI TARBIIYALANUVCHILARINING BILISH JARAYONLARINI NEYROTARMOQ TEXNOLOGIYASIDA RIVOJLNTIRISHNING PEDAGOGIK MOHIYATI Maziyayeva Muqaddasxon Esonovna	83
18.	MOLIYAVIY SAMARADORLIKNI BAHOLASH METODLARI	88

	Obidova Intizor Begalievna	
19.	FLIPPED TEACHING AS A PEDAGOGICAL APPROACH IN TEACHING ENGLISH TO SECONDARY SCHOOL LEARNERS Marasulova Nargiza Madaminjon qizi	95
20.	MTTDA INNOVATSION TEXNOLOGIYA ASOSIDA TA'LIMY FAOLIYATNI TASHKIL ETISH Uljayeva Sevara Abdirazzaqovna	98
21.	O'ZBEKISTONDA PROFESSIONAL TA'LIM TIZIMIDA TADBIRKORLIK VA BIZNESGA O'QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA TAKLIF VA TAVSIYALAR ISHLAB CHIQUISH Mukumova Nargiza Umarovna	102
22.	YOSHLARDA HUQUQIY FAOLLIKNI OSHIRISHNING AHAMIYATI Nilufar Madumarova	110
23.	SHE'RIY ASARLARDAGI DUKCHI ESHON PERSONAJI BILAN BOG'LIQ BADIY HAQIQATLAR Barziyev Oybek Xabibullayevich	113
24.	SOTSIAL JARAYONLARNI BOSHQARISH STRATEGIYALARI O'lmasbek Karimov	118
25.	MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA RAHBARLIKNI TASHKIL QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI Qobilova Madina G'olibjon qizi	121
26.	BADIY ASAR TAHLILI KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH Sarvinoz No'monova Raximjon qizi	127
27.	DEVELOPING EFL STUDENTS' LANGUAGE SKILLS BY APPLYING GAMIFICATION METHOD Jurayeva Shakhzoda Izzatillayevna	130
28.	SUD QARORLARINI IJRO ETISH JARAYONIDA MEDIATSIYA INSTITUTINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI Sherboyev Jaloliddin Raxmonboyevich	135
29.	TEACHING ENGLISH TO SECONDARY SCHOOL STUDENTS THROUGH CLIL Karimova Sayyora Khamidovna	139
30.	BOSH MIYA O'SMALARINI TASHXISLASHDA MAGNIT REZONANS TOMOGRAFIYANING IMKONIYATLARI Nishanova Y.X. Toyirov A.H. Bekmuratov A.T.	142
31.	ZAMONAVIY KARTOGRAFIYADA DASTURLASH (PYTHON)NING O'RNI VA AHAMIYATI Abdushkur Abdullayev Xamidovich	152
32.	INGLIZ VA O'ZBEK RASMIY MULOQOTIDA ODOBIY NORMALARNING AMALIY QO'LLANILISHI Dexqonboy nabirasi Omongul Maxamadsoli qizi	162
33.	OTA-ONALAR INTENSIVLIGINING TARBIVAVIY JARAYONLARDAGI AHAMIYATI D.Adamboyeva	167
34.	PEDAGOGIK AMALIYOT JARAYONIDA BO'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM XODIMLARINING O'Z O'ZINI BAHOLASH VA REFLEKSIYA QILISH USULLARINING AHAMIYATI Adasheva Matluba Fazliddin qizi	170
35.	TIBBIYOT MUASSASALARIDA ISHLOVCHI XODIMLARINING KASBIY XAVF-XATARLARINI MINIMALLASHTIRISH USULLARI Xudayberdiyev Iskandar Toyirjonovich	176

36.	MEHNAT GIGIYENASI SOHASIDA XALQARO TAJRIBALAR VA ULARNI MAHALLIY SHAROITLARGA MOSLASHTIRISH Abdurayimov Islomjon Ibroxim o`g`li	182
37.	O`ZBEK VA INGLIZ TILLARIDAGI URF-ODATNI IFODALOVCHI TERMINLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI Xursandova Madina	188
38.	KOMPANIYA QIYMATINI OSHIRISHDA MOLIYAVIY-XO`JALIK FAOLIYATI TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH Zokir Rajabov	192
39.	INGLIZ VA O`ZBEK RASMIY MULOQOTIDA ODOB-AHLOQ NORMALARINING TAQQOSIY TAHLILI: TANISHTIRISH, UCHRASHUV VA XAYRLASHUV ODOBLARI Dexqonboy nabirasi Omongul Maxamadsoli qizi	198
40.	STUDY OF THE SOURCES OF MONUMENTS OF BRONZE AGE IN KHORAZM OASIS AND LOWER AMUDARYA REGION Hilola Rustamova	203
41.	HYBRID LEARNING MODEL: ZAMONAVIY VA AN'ANAVIY TA'LIM MODELLARI O`RTASIDAGI FARQ VA AFZALLIKLAR Tojiddinova Aziza Akmal qizi	209
42.	DAVLAT BUDJETI XARAJATLARI HISOBI VA UNING TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH Tursinbaev Gafur Jolmurza uli	214
43.	XORIJIY TILLARNI O`QITISHDA O`QUVCHILARNING O`QUV MOTIVATSIYASINI OSHIRISH METODLARI Kamalova Shaxnoza Mamutovna	217
44.	YUQORI QON BOSIMI VA UNING YURAK VA QON TOMIR TIZIMIGA TA`SIRI Kurbanova Dilnoza Xusanbayovna	221
45.	RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO`NALISHLARI Abdulazizov Feruzbek Dilshodbek o`g`li	226
46.	IQTISODIY BEQARORLIK SHAROITIDA BANK SEKTORI UCHUN XATARLAR VA CHAQIRIQLAR Ahmadaliyev Umidjon Raxmonaliyevich	232
47.	BO`LAJAK O`QITUVCHILARDA IJODIY O`Z-O`ZINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATION METODLARI Aripov Zoirjon	236
48.	НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ (Компетентностный подход) Махкамова Дурдона Хошимжан кизи	239
49.	МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЁСШИХ ХИМИОТЕРАПИЮ ПРИ РАКЕ ЯИЧНИКОВ: ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ФЕРТИЛЬНОСТИ И ПОДХОДЫ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ Мухаммедова Нилуфар Одилжон кизи	246
50.	ПУНКТУАЦИЯ И ИНТОНАЦИЯ В СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ О ЯЗЫКЕ Шарипова Озода	249
51.	СТРАТЕГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ Юсупова Мехрибон Уктамовна	252
52.	ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ	257